

TIBBIYOT XODIMI FAOLIYATIDA MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Nilufar Shomuratovna Niyozova

Toshkent tibbiyot akademiyasi Ijtimoiy fanlar kafedrası, f.f.n., dotsent

nilufar.niyozova@bk.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisdagi tibbiyot xodimi faoliyatida muloqot madaniyatini shakllantirish dolzarbligi, ularning kasbiy va intellektual yuksalishida bu madaniyatning o‘rni alohida o‘ziga xos tarzda ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: tibbiyot xodimi; madaniyat; kadr; faoliyat; taraqqiyot; sifat; xususiyat.

Tezis maqsadi – tibbiyot xodimlari faoliyatida muloqot madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishning asosiy mezonlari, bu borada mamlakatimizda qabul qilingan me‘yoriy hujjatlar tasnifida kasbga daxldor jihatlarni ijtimoiy-falsafiy, tarixiy hamda huquqiy nuqtai nazardan tahlil etib, uning o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘rsatishdan iborat. **Materiallar va usullar:** tibbiyot xodimlari faoliyatiga oid ilmiy farazlar, bu boradagi ommabop nashrlar va respublikada qabul qilingan me‘yoriy hujjatlar asosiy material sifatida namoyon bo‘lsa, kasbiy faoliyat va xodim munosabatining: o‘zaro bog‘liqlik, dialektik aloqadorlik, tahlil va sintez, umumlashtirish, konkretlashtirish, mavhumlashtirish va boshqa tadqiqot usullari tashkil etadi. **Amalga qo‘llash imkoniyatlari:** tibbiyot xodimlari faoliyati tasnifida inson salomatligini saqlashning tarixiy va axloqiy-madaniy tajribalarini o‘rganishni kuchaytirish; ta‘lim muassasalarida kasb etikasini shakllantirishning qonuniy-huquqiy asoslarini tegishli fanlarda o‘qitilish imkoniyatlarini qidirib topish; bunga doir tadbirlar ko‘lamini kengaytirish.

Mamlakatimizda malakali va sifatli kadrlarni tayyorlash davlat siyosatida ustuvor masala bo‘lib, bunda tibbiyot xodimlarining oliy alohida va salmoqli o‘rni bor. Tibbiyot xodimlari faoliyatidagi muloqot madaniyatining sifat ko‘rsatkichlari respublikamizda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish salohiyatini yuksaltirish bilan ham bog‘liq. Shu nuqtai nazaridan tezisimiz kontekstining dolzarbligi quyidagilardan iborat.

Birinchidan, so‘nggi yillarda barcha kasb egalari qatori tibbiyot sohasi xodimlarining muloqot madaniyatini

yuksaltirishga doir ko'plab sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Bu masala davlat siyosati darajasiga ko'tarilganligi bois uning tibbiy-ijtimoiy, tarbiyaviy va pedagogik jihatlarini o'rganishga bo'lgan ehtiyoj oshib bormoqda.

Ikkinchidan, har qaday faoliyat insonlar bilan muloqot qilish, tarbiya, madaniyat va ma'naviyatga bevosita bog'liq bo'lganligidan, uni rivojlantirishning o'ziga xos dolzarb muammolarini o'rganish, tahlil qilish va yechimini topish muhim amaliy ahamiyatga ega.

Uchinchidan, tibbiyotda muloqot madaniyatini rivojlantirishning demokratik, gumanistik mazmuni avvalo salomatlikni mustahkamlash, o'z kasbiga bo'lgan e'tiborni kuchaytirish, intellektual salohiyatni yuksaltirishdan iborat bo'lib, shuningdek "...ko'rsatiladigan xizmatlar sifatini, shu jumladan tibbiyot xodimlari faoliyatini baholash"[1] ham muhimdir.

To'rtinchidan, jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida millat genofondini toza saqlash, jismoniy va ma'naviy baquvvat avlodni voyaga yetkazish jahonning eng katta ijtimoiy masalasiga aylandi. Shu o'rinda "...tibbiyot xodimlari ana shunday mas'uliyatli vazifalarni ado etishda faol ishtirok etib, barchaga o'rnak va namuna" bo'lishi ularning muloqot madaniyati bilan namoyon bo'ladi[2]. Kasbiy faoliyat bunga alohida e'tibor berishni taqozo etadi.

Xo'sh, muloqot madaniyatini shakllantirish va rivojlantirish tibbiyot xodimlari faoliyatida qanday olib borilmog'i lozim?! Odatda muloqot madaniyati belgilangan me'yorlarni talab qilishi nuqtai nazaridan, tibbiyot sohasi kadrlari muloqot madaniyatining barcha jihatlariga doir amaliy ko'nikmalarni shakllantira olishi maqsadga muvofiq. Fikrimizcha, tibbiyot xodimlarining aholi bilan muloqoti, ularning sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish sifati yangiliklar bilan to'ldirilganligi hamda intellektual kasbiy bilim bilan xarakterlanadi, ya'ni ilgari mavjud targ'ibot texnologiyalari, muloqotning "eskirgan" usullari bilan sog'lom turmush tarzining nazariy va amaliy xususiyatlarini tushuntirib bo'lmaydi. Aytmoqchimizki, ayrim targ'ibot texnologiyalari hamda muloqot madaniyatidagi doimiy (yangilanmagan) takrorlanib turuvchi jihatlar sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xos bilimlarni boyitib bormaydi, bunda tibbiyot xodimlaridan muloqot madaniyatini aholining yoshi, kasbi, hayot tarzi mohiyatiga qarab o'zgartirishi talab qilinadi. Hatto psixologik yondashuvni taqozo etadi.

Tibbiyot xodimlarining innovatsion targ'ibot usullaridan foydalanishi izlanuvchanligi va kasbiy mahoratining ortganligidan dalolat berishi shubhasiz. Shu o'rinda aytish kerakki, hanuzgacha aholi bilan muloqot qilish va targ'ibotlar olib borilishida oddiy bayon

tasnifidagi “Muayyan kasallik va uni oldini olish choralari”, “Sport bilan doimiy shug’ullanish” singari odatiy so’zlashuvlardan nariga o’tmaydigan holatlar ham uchramoqda. Biz bu bilan bu uslublar muloqot madaniyatidan chiqarilgan yoki qo’llash mumkin emas demoqchi emasmiz, biroq har birimiz nafaqat sog’lom turmush tarzini shakllantirishda yangi targ’ibot texnologiyalarni ishlab chiqishi, balki tibbiyot xodimlari tahsili davomida barcha fan mashg’ulotlariga muloqot madaniyati mohiyatini tushuntirishga doir texnologiyalarni tatbiq etishni yanada takomillashtirishni davr taqozo qilayotganligini, zamon shiddat bilan o’zgarib borayotganida eskirgan uslublar bilan dars sifati va bo’lajak tibbiyot kasb egalari tafakkurini boyitib bo’lmasligini tushunishimiz ayni haqiqat.

Tibbiyot xodimlari faoliyatida muloqot madaniyatini shakllantirish zaruriyati haqida fikr yuritar ekanmiz, bu faoliyatning kasbiy nuqtai nazaridan tashqari o’ziga xos fuqaroviy, madaniyatli shaxs aspektlarini ham o’rganish hozirgi davrning dolzarb ilmiy-amaliy mavzusi ekanligini ta’kidlamochimiz. Muloqot madaniyatini shakllantirishda tibbiyot xodimlarining roli faqatgina belgilangan (kerakli bilim va tajribalarga boy) tartibdagi kasbiy targ’ibot deb tushunilmay, balki o’ziga xos ma’naviylikni ham talab etuvchi jarayon hisoblanadi. Ushbu kontekstda tibbiyot xodimi faoliyatiga o’zimizning quyidagi ta’rifimizni bermoqchimiz: **Tibbiyot xodimi faoliyati bu** – insondan yuksak bilim va tajriba madaniyatini talab etadigan, kundalik hayotda kasbiy mahoratni yuksaltirish barobarida fuqarolik burch ham mas’uliyat tizimini anglatadigan ijtimoiy jarayondir. Sifatli tibbiyot sohasi faoliyatini hayotga keng tatbiq etish masalasida jahon tajribalarni o’rganish, bu boradagi xalqimizning urf-odatlarini va an’analarini chuqur anglash, ijtimoiy-madaniy jihatlarga e’tibor qaratish, bugungi kundagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar ahamiyati haqidagi bilim va tajribalarni to’plash muhim deb hisoblaymiz.

Yuqoridagi fikr-mulohazalarga tayanib, quyidagi umumlashtiruvchi **xulosani** berish mumkin:

- **birinchidan**, tibbiyot xodimlari faoliyatida muloqot madaniyatini rivojlantirishni targ’ib qilish, undan foydalanish tibbiyot sohasi xodimlarini ma’naviy-ma’rifiy, axloqiy va kasbiy yuksaltirish imkoniyatlarini namoyon etadi;

- **ikkinchidan**, tibbiyot xodimlari muloqot madaniyatini rivojlantirish uchun o’z ustida tinimsiz ishlashga jalb qilish asoslarini o’rganish ongu-madaniyatini chiniqtirish, salomatlikni mustahkamlash, bo’sh vaqtni mazmunli tashkil qilish hamda ma’naviy tarbiyaning yangi qirralarini namoyon etish takomilidagi muhim substantsional jihatlarni ochib beradi;

- **uchinchidan**, muloqot madaniyatini rivojlantirishga oid ilmiy-amaliy loyihalarning tatbiq etilishi aholimiz salomatligini saqlash samaradorligiga xizmat qiladi;

- **to'rtinchidan**, muloqot madaniyatining metodologik asoslarini zamonaviy pedagogik nuqtai nazaridan ham ko'proq o'rganish va uni mashg'ulotlarga tatbiq etishni kuchaytirish fan ravnaqi va ta'lim-tarbiyadagi belgilovchilik ahamiyatini kasb etadi.

Tibbiyot xodimlari faoliyatida muloqot madaniyatini takomillashtirish yuzasidan quyidagilar **tavsiya** qilinadi:

- inson salomatligi azal-azaldan eng muhim ijtimoiy masala bo'lib, sog'lom turmush tarzini yaratish uchun tibbiyot xodimlari o'z ustida ko'proq shug'ullanish ustuvorligini ta'minlash;

- tibbiyotga xos muloqot madaniyatining tabiiy-ilmiy, tibbiy, falsafiy, estetik, axloqiy, diniy, siyosiy, huquqiy, g'oyaviy, iqtisodiy asoslarini rivojlantirish;

- ta'lim-tarbiya institutlari va kasb-hunar, oliy o'quv yurtlari ta'lim muassasalarida o'qitiladigan tibbiy va ijtimoiy-gumanitar fanlarni muloqot madaniyati, sog'lom turmush tarzi falsafasiga doir ilmiy materiallar bilan boyitish[3];

- ommaviy axborot vositalarida "Tibbiyotda – muloqot madaniyatining o'ziga xosligi" rukni ostida foydali tavsiyalarga boy materiallar berish va bu borada ommaning faolligini ta'minlash.

REFERENCES:

1. O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni (2019 — 2025 yillarda O'zbekiston Respublikasining sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish). 2018 yil 7 dekabr. Lex.Uz
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik. 5 jild. T.:O'zbekiston, 2023.112-bet.
3. Niyozova N.Sh. Relevanse and importance of higher education nurse training.//Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research. Volume 1, Issue 8, November, 2023.

